

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ОТ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОАНОМЕТРА

© 2025 *Пометун Е.Д.*

Статья посвящена исследованию выбросов от точечных источников с использованием термоанометра постоянной температуры. Приводится описание турбулентных струйных течений в приземном слое атмосферы, их структура и динамика. Результаты исследований подтверждают классические представления о развитии струй. Выполнено моделирование вертикального осесимметричного течения на лабораторной установке. Проведенные эксперименты позволяют углубить понимание тонкой структуры турбулентности и могут быть полезны для дальнейших исследований в области моделирования тепловых выбросов и аэродинамики.

Ключевые слова: термоанометр постоянной температуры, экологический мониторинг, приземный слой атмосферы, изотермические течения.

Введение. Тепловой режим атмосферы играет ключевую роль в формировании климата Земли. Основным источником тепловой энергии на планете служит солнечная радиация, тогда как антропогенные выбросы вносят незначительный вклад в тепловой баланс атмосферы. Тем не менее, именно эти выбросы оказывают существенное влияние на условия жизнедеятельности человека. В связи с этим моделирование распространения тепловых выбросов в атмосфере представляет собой важную научную задачу. Совершенствование методов физического моделирования требует углубленного исследования фундаментальных закономерностей турбулентного переноса в неизотермических струйных течениях. Особый интерес представляет анализ тонкой структуры турбулентности, включая ее энергетические и структурные характеристики, которые определяют особенности тепломассопереноса в приземном слое атмосферы [1-3].

Наиболее достоверные экспериментальные данные о тонкой структуре могут быть получены путем реализации однофакторного эксперимента. Проведение таких исследований возможно в лабораторных условиях при обеспечении изоляции изучаемых течений от внешних воздействий.

Основная часть. Атмосфера Земли, простирающаяся на сотни километров, имеет неравномерное распределение массы и тепловой энергии. Наибольшая концентрация воздушных масс (около 50%) сосредоточена в нижнем 5-километровом слое, тогда как до высоты 30 км содержится 99% атмосферного воздуха. Именно в этих слоях происходят ключевые процессы, определяющие условия жизнедеятельности биосферы и человеческой цивилизации.

Основным источником тепловой энергии для атмосферы служит солнечная радиация, тогда как вклад антропогенных выбросов в общий тепловой баланс не превышает нескольких процентов. Однако, несмотря на незначительную долю в энергетическом балансе, промышленные выбросы оказывают существенное влияние на локальные климатические условия и качество воздуха в приземном слое.

Работа выполнена в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 1023110700153-4-1.6.19;1.6.11;1.6.12).

В результате взаимодействия земной поверхности с прилегающими воздушными массами формируются характерные температурные пограничные слои. Этот процесс обусловлен комплексным влиянием различных факторов, среди которых особую роль играет лучистая энергия, поступающая на земную поверхность, особенности растительного покрова и рельефа местности. Совокупность этих воздействий приводит к образованию в нижней части атмосферы специфического слоя с особым распределением температурных и скоростных характеристик воздушных потоков, известного в метеорологии как приземный пограничный слой атмосферы [4].

Отличительной чертой приземного пограничного слоя выступает взаимозависимость профилей метеорологических параметров, которые в стационарных условиях полностью определяются внешними воздействиями. К числу таких определяющих факторов относятся величина горизонтального градиента давления, интенсивность солнечной радиации, теплофизические свойства и степень шероховатости подстилающей поверхности. Важно отметить, что изменение любого из этих параметров вызывает трансформацию всей системы характеристик пограничного слоя.

В случаях, когда вертикальный температурный градиент в приземном слое атмосферы оказывается незначительным, появляется возможность лабораторного моделирования воздушных течений. Такое моделирование основывается на допущении о приблизительной однородности атмосферных условий, что позволяет существенно упростить постановку эксперимента при сохранении физической достоверности получаемых результатов. Этот подход особенно важен для изучения фундаментальных закономерностей формирования и развития пограничного слоя атмосферы.

Затопленные турбулентные струи представляют собой важный класс течений. Такие течения характеризуются сложной пространственной структурой и обладают рядом уникальных особенностей:

- истечение происходит в ограниченном пространстве,
- наблюдается взаимодействие со встречными или поперечными потоками,
- развивается характерная зона смешения с окружающей средой
- присутствуют четко выраженное ядро постоянной скорости, зона переходного течения и область развитой турбулентности [4].

Если температуры воздуха в струе и окружающей среде одинаковы, будет иметь место изотермическая затопленная струя. Важнейшей особенностью таких течений является сохранение постоянного статического давления во всем объеме струйного потока. Это свойство обусловлено спецификой взаимодействия струи с окружающей средой, что приводит к постепенному увеличению ее поперечных размеров (расширению) и систематическому изменению осевой скорости течения. Схема течения представлена на рисунке 1. Важной характеристикой распределения скоростей в струе (рис.1) является существенное преобладание продольной составляющей скорости над поперечными. В любом сечении струи компонента скорости (u), направленная вдоль оси течения x , значительно превышает по величине поперечные составляющие (v) по оси y . Это соотношение сохраняется на протяжении всей зоны развития струйного потока, что обусловлено преимущественно осесимметричным характером течения.

Подобное распределение скоростей позволяет в первом приближении рассматривать струю как течение с доминирующей продольной компонентой скорости, пренебрегая малыми поперечными составляющими. Такое допущение значительно упрощает математическое описание струйного течения, сохраняя при этом основные физические закономерности процесса.

Рис. 1. Схема течения в затопленной струе [2]

Указанная особенность скоростного поля характерна для широкого класса струйных течений и подтверждается как экспериментальными исследованиями, так и результатами численного моделирования. При этом степень преобладания продольной скорости над поперечными составляющими может служить одним из критериев применимости упрощенных моделей для описания конкретного течения.

При нормировании скорости в точке измерения по максимальной скорости на оси трубы $\frac{u}{u_m}$ и координаты по расстоянию, на котором скорость равна половине

максимальной $\frac{y}{y_{0,5}}$, профили скорости становятся подобными. Эксперименты,

выполненные в [4], показали, что профили скорости и температуры аналогичны.

Восходящие струи образуются при выходе воздушных потоков, обладающих определенным начальным импульсом, в окружающую среду с отличающейся плотностью. Характерными примерами подобных течений служат выбросы нагретых газов из промышленных дымовых труб или выхлопные потоки охлаждающих систем энергетических установок. Динамика развития таких струй определяется сложным взаимодействием трех основных сил: инерции, выталкивающей (архимедовой) силы и вязкости. В зависимости от соотношения действующих сил, данные течения могут трансформироваться в два предельных случая. Когда начальный импульс потока становится пренебрежимо малым по сравнению с импульсом, создаваемым выталкивающей силой, течение приобретает характер свободного факела.

Такой режим характерен для сильно нагретых газов, где преобладают эффекты тепловой плавучести. С другой стороны, если влияние выталкивающей силы оказывается незначительным по сравнению с начальным импульсом истекающей струи, течение по своим характеристикам приближается к классической затопленной струе. В этом случае динамика потока определяется преимущественно инерционными силами и вязкостными эффектами.

Переход между этими предельными состояниями происходит плавно и зависит от конкретных физических параметров системы, включая разность плотностей, начальную скорость истечения и геометрические характеристики источника. Практическое значение изучения таких течений связано с их широким распространением в природных процессах и промышленных технологиях. Отношение между силами инерции, вязкости и плавучести определяется соответствующими числами подобия. Этими числами являются:

число Рейнольдса:

$$Re = \frac{u_0 D}{\nu},$$

где: u_0 - характерная скорость потока, D - характерный линейный размер, ν - кинематическая вязкость, и число Фруда :

$$Fr = \frac{u_0}{\left[gD \left(\frac{\rho_\infty - \rho_0}{\rho_0} \right) \right]^{1/2}},$$

где: g - ускорение свободного падения, $\frac{\rho_\infty - \rho_0}{\rho_0}$ - относительная разность плотностей.

При априорном предположении о турбулентном характере течения в струе, анализ может быть существенно упрощен путем введения критерия подобия - числа Фруда. Данный параметр изменяется в широких пределах, отражая баланс между инерционными силами и силами плавучести. В предельных случаях:

- 1) при $Fr \rightarrow 0$ течение приобретает характеристики свободного факела, где динамика полностью определяется архимедовыми силами;
- 2) при $Fr \rightarrow \infty$ течение соответствует классической затопленной струе, где эффектами плавучести можно пренебречь.

При развитии плавучих струй соотношение между этими силами изменяется на различных участках течения. На рис. 1 выделены три характерные зоны развития струи:

- 1) начальный участок. Он начинается непосредственно у среза трубы и продолжается до участка в струе, где скорость по оси начинает уменьшаться. В рассматриваемом случае динамика струи полностью подчиняется закономерностям, характерным для классической затопленной струи и силами плавучести можно пренебречь.

Течение на данном участке считается автомодельным и для поля относительных скоростей описывается соотношением:

$$\frac{u_c}{u_0} = 6,2 \left(\frac{\rho_0}{\rho_\infty} \right)^{-1/2} \left(\frac{x}{D} \right)^{-1},$$

- 2) Переходной участок. На данном участке происходит изменение течения. В данном случае динамика струи определяется сложным взаимодействием трех ключевых факторов: инерционных сил, силы вязкости и постепенно нарастающего влияния выталкивающей силы. При этом вклад силы плавучести возрастает от сечения к сечению вверх по потоку.
- 3) на третьем участке течение определяется силами плавучести – это зона автомодельного течения, которое для поля скорости описывается соотношением:

Характерным свойством изотермической струи является постоянство количества движения массы воздуха во всех сечениях струи. В условиях неизоатермической струи это свойство выполняется на начальном участке. Для круглой струи это условие записывается в виде:

$$U_m^2 x^2 \int_0^{r/x} \left(\frac{U}{U_m} \right)^2 \frac{y}{x} d \frac{y}{x} = const,$$

где U_m - скорость в центре данного сечения струи; x – расстояние от данного сечения до полюса струи; y - текущий радиус; r - радиус внешней границы рассматриваемого сечения.

Очень важным свойством круглой струи является зависимость скорости на оси струи от расстояния x в виде $U_m = \frac{const}{x}$ [2], т.е. обратная пропорциональность от расстояния. В условиях нашего течения эта зависимость выполняется на начальном участке.

Экспериментальные исследования осредненных значений полей скорости в вертикальной изотермической струе проводились на экспериментальной установке, разработанной на кафедре ФНПМЭ им. И.Л. Повха [5-9]. Внешний вид стенда приведен на рис. 2.

Рис. 2. Стенд для исследования вертикальной затопленной струи с положительной плавучестью

При планировании экспериментов была принята трехзонная схема развития струи, приведенная на рис.1. В качестве основного метода измерений был принят метод зондирования с помощью 8 мкм ниточного датчика термоанемометра постоянной температуры. Скорость перемещения измерительного преобразователя составляла 0,002 м/с. Частота опроса – 100 Гц [9]. Зондирование выполнялось на различных уровнях по оси x струи. Дискретность уровней составляла 0,05 м [5-7].

Измеренные профили скорости приведены на рисунке 3. Приведенные результаты соответствуют начальным условиям на срезе трубы по скорости 2,7 м/с по разности температур $\Delta T = T - T_{\infty} = 15, ^\circ\text{C}$.

Рис. 3. Профили скорости в вертикальной изотермической струе

Экспериментальные результаты подтверждают классическое представление развития струи, указывающие на уменьшение осевой скорости и увеличение ее внешних размеров. Полученные результаты являются подтверждением правильности разработанной методики обработки сигналов, изложенной в [3].

Выводы. Проведенные предварительные исследования показали, что экспериментальная установка позволяет проводить измерения поля скорости в контролируемых условиях. Полученные экспериментальные результаты по развитию поля скорости коррелируют с данными приведенными в [2, 4] и могут быть использованы для исследования тонкой структуры турбулентности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Повх, И. Л. Техническая гидромеханика / И. Л. Повх. – 2-е изд; перераб и допол. – Л.: Машиностроение, 1976. – 504 с.
2. Теория турбулентности струй / Г. Н. Абрамович [и др.]; под общ. ред. Г. Н. Абрамовича. – М.: Наука, 1984. – 716 с.
3. Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. – 5-е изд; перераб. – М.: Наука, 1978. – 736 с.

4. Турбулентное смешение газовых струй / Г. Н. Абрамович [и др.]; под ред. Г. Н. Абрамович. – М.: Наука, 1974. – 272 с.
5. Разработка автономной автоматизированной системы непрерывного контроля состояния строительного объекта / В. Ю. Подлесный, В. И. Тимченко, И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 2. – С. 51-59. – EDN PNCERN.
6. Ярин, Л. П. Термоанемометрия газовых потоков / Л. П. Ярин, А. Л. Генкин, В. И. Кулес. – Л.: Машиностроение, 1983. – 198 с.
7. Пометун, Е. Д. Термоанемометрический метод измерения пульсаций скорости турбулентных потоков / Е. Д. Пометун // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 4. – С. 15-19. – EDN NBPFBG.
8. Пометун, Е. Д. Разработка автоматизированной системы научных исследований для аэродинамического эксперимента / Е. Д. Пометун, Р. А. Хрипунов, А. В. Васильева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2020. – № 1. – С. 4-8. – EDN VAUJKR.
9. Основы информационно-измерительных технологий в АСУ и АСНИ / В. Ю. Подлесный, В. В. Данилов, И. А. Третьяков, Е. В. Колесник // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 3. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.14018604. – EDN SDSQAP.

Поступила в редакцию 18.03.2025 г., рекомендована к печати 10.04.2025 г.

INVESTIGATION OF EMISSIONS FROM POINT SOURCES USING A THERMOANEMOMETER

Pometun E.D.

The article is devoted to the study of emissions from point sources using a constant temperature thermoanemometer. The description of turbulent jet streams in the surface layer of the atmosphere, their structure and dynamics is given. The research results confirm the classical ideas about the development of jets. A simulation of vertical axisymmetric flow on a laboratory installation has been performed. The experiments carried out make it possible to deepen the understanding of the fine structure of turbulence and may be useful for further research in the field of modeling thermal emissions and aerodynamics.

Keywords: constant temperature thermoanemometer, environmental monitoring, surface layer of the atmosphere, isothermal currents.

Пометун Екатерина Дмитриевна

кандидат технических наук, доцент кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.pometun.fnpme@mail.ru

Pometun Ekaterina Dmitrievna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.